

Les chercheurs en entreprise en 2023

En 2023, 300 300 chercheurs travaillent en entreprise en France. La moitié d'entre eux ont moins de 37 ans et moins d'un quart sont des femmes. La plupart dispose d'un diplôme de niveau Bac+5 ou supérieur (91 %). Les disciplines de recherche des sciences de l'ingénieur, des mathématiques et de l'informatique regroupent 76 % des chercheurs. Parmi les chercheurs en entreprise, 9 % sont de nationalité étrangère.

En 2023, 300 300 chercheurs travaillent en entreprise en France

En 2023, 412 200 personnes travaillent sur des activités de recherche et développement (R&D) dans les entreprises implantées en France. Parmi ces personnels de R&D, 300 300 personnes occupent la fonction de chercheur (ou ingénieur de R&D y compris doctorants), soit 222 400 personnes en équivalent temps plein (ETP) dédiées uniquement à des activités de recherche. Entre 2014 et 2023, l'effectif total des chercheurs a augmenté de 34 % en personnes physique (PP) et de 38 % en ETP. L'effectif en PP des femmes progresse plus rapidement (+ 58 %) que celui des hommes (+ 28 %). La proportion de chercheuses est ainsi passée de 20 % en 2014 à 24 % en 2023.

1. Évolution des effectifs de chercheurs en personnes physiques selon le genre entre 2014 et 2023 (en milliers de personnes physiques)

Source : MESR-SIES, enquêtes sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises.

La moitié des chercheurs ont moins de 37 ans

En France, l'âge médian des chercheurs en entreprise est de 37 ans, et 21 % sont âgés de 50 ans et plus. L'âge médian des femmes (35 ans) est inférieur de quatre ans à celui des hommes (39 ans). Les chercheuses sont ainsi relativement mieux représentées dans les tranches d'âges les moins élevées.

2. Pyramide des âges des chercheurs en entreprise en personnes physiques en 2023 (en milliers de personnes physiques)

Source : MESR-SIES, enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises en 2023 (volet biennal relatif aux chercheurs).

En entreprise, 6 chercheurs sur 10 sont diplômés d'une école d'ingénieurs

En 2023, 57 % des chercheurs en entreprise sont diplômés d'une école d'ingénieur, 21 % sont diplômés d'un Master ou équivalent et 14 % d'un doctorat. Ainsi, neuf chercheurs sur dix sont titulaires d'un diplôme de niveau Bac+5 ou plus. La part des chercheurs titulaires d'un Bac+3 est de 3 % et celle des chercheurs dont le niveau de diplôme n'excède pas le Bac+2 est de 6 %.

La part des chercheurs dont le plus haut diplôme est étranger est de 3 %, parmi lesquels 29 % sont des femmes.

3. Effectifs des chercheurs en entreprise en personnes physiques selon le diplôme et le genre en 2023 (en milliers de personnes physiques)

Source : MESR-SIES, enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises en 2023 (volet biennal relatif aux chercheurs).

Les principales disciplines de recherche en entreprise sont les moins féminisées

Les effectifs de chercheurs en entreprise se concentrent dans les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'informatique. En 2023, 76 % des chercheurs travaillent dans ces disciplines. Ce sont les disciplines dans lesquelles la part de femmes est la plus faible (17 %).

En revanche, la part des chercheuses est la plus élevée dans les sciences médicales (59 %) et les sciences biologiques (57 %).

4. Effectif des chercheurs en entreprise en personnes physiques selon les disciplines de recherche et le genre en 2023 (en milliers de personnes physiques)

Source : MESR-SIES, enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises en 2023 (volet biennal relatif aux chercheurs).

Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique, etc.

Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, ingénierie du son, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique, génie des procédés, etc.

Les chercheurs en entreprise sont aussi nombreux dans l'industrie que dans les services

En 2023, les chercheurs en entreprises sont aussi nombreux à exercer leur activité de R&D dans le secteur de l'industrie

manufacturière que dans celui des services (48 %). Pour les services, l'âge médian des chercheurs est de 35 ans et la part de femmes de 23 %. Pour les industries manufacturières, l'âge médian est plus élevé (39 ans) et la part de femmes de 24 %.

La proportion de chercheuses est la plus élevée dans les industries pharmaceutique et chimique (respectivement 63 % et 59 %) et la plus faible dans la fabrication de machines (10 %).

La proportion de docteurs parmi les chercheurs est la plus élevée dans l'industrie pharmaceutique (34 %) et la plus faible dans la fabrication d'équipements de communication (4 %).

Parmi les chercheurs en entreprise, 9 % sont de nationalité étrangère

En 2023, 25 600 chercheurs de nationalité étrangère exercent leur activité de R&D dans une entreprise implantée en France, soit 9 % des chercheurs en entreprise. Ils sont à 41 % originaires des pays d'Afrique, à 35 % d'Europe et à 15 % d'Asie

La proportion de chercheurs étrangers est de 11 % chez les femmes et de 8 % chez les hommes. Elle est la plus élevée dans les services (11 %). Elle est la plus faible dans les industries manufacturières (6 %), proche de celle des secteurs du primaire, de l'énergie et de la construction (8 %).

Félix BEROUD, MESR-SIES

5. Répartition des chercheurs en entreprise en personnes physiques selon le secteur de recherche en 2023

Secteurs de recherche	Proportion de la population totale (en %)	Proportion de femmes (en %)	Âge médian	Proportion de docteurs (en %)	Proportion de diplômés d'une école d'ingénieur (en %)	Proportion de titulaires d'un master (en %)
Industrie automobile	5,7	15,5	40	5,9	64,9	14,0
Construction aéronautique et spatiale	8,2	18,5	36	8,2	70,9	13,9
Industrie pharmaceutique	3,4	63,1	41	33,8	30,3	23,6
Industrie chimique	2,7	58,8	40	29,2	38,9	23,4
Fabrication d'instruments de mesure, navigation, horlogerie	4,8	15,0	39	10,1	63,7	14,1
Composants ordinateurs et périphériques	4,1	14,7	39	14,6	64,5	13,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	3,4	9,9	38	5,5	73,1	10,9
Fabrication d'équipements électriques	2,9	18,0	39	4,8	68,2	12,2
Fabrication d'équipements de communication	2,5	13,6	39	4,3	61,5	18,3
Autres branches des industries manufacturières	10,5	25,6	39	16,3	54,4	18,1
Branches des industries manufacturières	48,2	23,6	39	12,9	60,1	16,0
Activités spécialisées scientifiques et techniques	19,3	29,1	36	20,4	50,8	22,6
Activités informatiques et services d'information	16,2	17,7	34	8,3	57,4	28,6
Édition, audiovisuel et diffusion	8,8	19,8	36	14,6	49,5	27,5
Télécommunications	1,5	18,2	39	8,5	82,1	7,3
Autres branches de services	2,7	28,5	36	11,5	47,2	31,1
Services	48,4	23,2	35	14,4	53,5	25,5
Primaire, énergie, construction	3,4	28,1	37	17,6	51,1	20,6
Ensemble	100,0	23,6	37	13,8	56,6	20,8

Source : MESR-SIES, enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental dans les entreprises en 2023 (volet biennal relatif aux chercheurs).

Les données 2023 sont issues de l'enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) des entreprises. Tous les deux ans, un volet spécifique sur les chercheurs et ingénieurs de R&D est adossé à cette enquête qui interroge 12 000 unités légales. Depuis 2023, le volet sur les chercheurs concerne l'intégralité des entreprises interrogées plutôt qu'un sous-échantillon.

Les **chercheurs et ingénieurs de R&D** (rassemblés dans cette publication sous le terme de « **chercheurs** ») sont les scientifiques et ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (y compris les boursiers de thèse rémunérés par l'entreprise comme les bénéficiaires d'une convention Cifre), ainsi que les personnels de haut niveau ayant des responsabilités d'animation des équipes de chercheurs (extrait du Manuel de Frascati).

Le décompte en **personnes physiques (PP)** correspond ici aux chercheurs présents au 31 décembre 2023, ou à la fin de l'exercice comptable de l'entreprise, et ayant participé aux travaux de R&D exclusivement ou partiellement. Ainsi, un chercheur n'ayant travaillé qu'un mois sur un projet de recherche sera compté comme une personne physique et 1/12^e d'ETP.

Le **secteur de recherche** d'une entreprise est la branche d'activité économique principale bénéficiant des travaux de recherche. Les 16 secteurs de recherche présentés dans cette note regroupent les 32 secteurs de recherche construits à partir de la nomenclature d'activités française (NAF rév.2).

Pour en savoir plus : [Site du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](#).